

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTER-RELAÇÃO ENTRE SUSTENTABILIDADE, OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS), PADRÕES ESG (AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA) E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA, EM PARTICULAR NO CONTEXTO DO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS (IFAM)

SZATKOSKI, Elenice¹
CORREA G.S., Michelle²

E-mail para contato: michelle@foradacaixa2015.com

Eixo Temático: Gestão Escolar
DOI: 10.5281/zenodo.10795512

RESUMO

Este artigo examina a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos critérios de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG) no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), destacando a necessidade de alinhar as práticas educacionais e de gestão da instituição com esses paradigmas globais. A análise do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFAM revela uma aderência parcial aos ODS, com ênfase nos pilares social e de governança, porém com uma notável ausência de metas explicitamente voltadas para o pilar ambiental. Esta lacuna é particularmente significativa no contexto da Amazônia, onde questões ambientais são críticas. O estudo sugere que a formalização e a implementação estratégica do conceito de ESG podem não apenas alinhar o IFAM com as tendências globais de sustentabilidade, mas também enriquecer a formação dos alunos, preparando-os para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas e a desigualdade social, contribuindo assim para uma sociedade mais sustentável e justa. Além disso, ao incorporar explicitamente o ESG em sua gestão e currículo, o IFAM tem a oportunidade de posicionar-se como uma instituição pioneira na região amazônica, promovendo práticas educacionais inovadoras alinhadas às necessidades locais e globais. Essa abordagem não só reforçaria a relevância e atração do IFAM, mas também facilitaria colaborações com entidades que compartilham valores de sustentabilidade e responsabilidade social. A pesquisa conclui que a integração de ESG na estratégia do IFAM é essencial para preparar os estudantes como futuros profissionais capazes de liderar iniciativas sustentáveis e éticas, destacando a importância de revisões estratégicas das metas institucionais para abraçar plenamente os princípios de sustentabilidade.

Palavras-chave: ESG. Educação Profissional e Tecnológica. Sustentabilidade.

¹ SZATKOSKI, Elenice. Dra. Em História das Sociedades Ibéricas e Americanas PUC/POA, Docente no Programa de Mestrado (PROFEPT/IFAM) e do Instituto Federal Farroupilha-IFFAR/RS.

² CORREA G.S, Michelle. Mestranda do PROFEPT/IFAM.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A evolução do conceito de sustentabilidade tem sido marcada por uma crescente consciência sobre a interdependência entre atividades humanas e o meio ambiente. Originário das discussões globais na década de 1980, o conceito ganhou destaque com a publicação do Relatório Brundtland em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1988), definindo sustentabilidade como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. Este conceito abrangente inclui dimensões ambientais, sociais e econômicas, enfatizando a necessidade de uma abordagem holística que considere a proteção dos recursos naturais, a justiça social e o crescimento econômico equitativo.

A visão de sustentabilidade se ampliou ainda mais no século XXI, com o ecossocioeconomista polonês Ignacy Sachs expandindo as dimensões tradicionais para incluir aspectos espaciais e culturais, realçando a importância da distribuição geográfica das atividades humanas, a preservação do patrimônio cultural e a promoção de práticas sustentáveis em diferentes territórios. Essa expansão reflete uma compreensão mais profunda de que o desenvolvimento sustentável requer uma análise integrada que transcende as fronteiras ambientais, sociais e econômicas, abordando também a organização do espaço e a diversidade cultural (SACHS, 2007).

O fortalecimento global do conceito de sustentabilidade foi impulsionado por várias conferências e acordos internacionais, desde a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) até a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015, consolidando a sustentabilidade como um princípio fundamental para o desenvolvimento global. Esses marcos demonstram o comprometimento internacional com uma agenda de desenvolvimento que busca equilibrar as necessidades humanas com a capacidade do planeta de sustentar a vida, orientando esforços coletivos para um futuro mais justo e sustentável.

A Agenda 2030, adotada pela Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro de 2015, estabelece um novo marco global para direcionar a humanidade em um caminho mais sustentável. Desenvolvida após a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), essa agenda inclui os 17 ODS, que são amplos, transformadores e abrangem desafios globais essenciais para a sobrevivência e prosperidade humana. Os ODS visam garantir um futuro sustentável,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pacífico, próspero e equitativo para todos, agora e para as gerações futuras, elencados em: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem-estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis; ação contra a mudança global do clima; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Cada objetivo possui metas específicas, totalizando 169, que são aspiracionais e globais, com cada governo definindo suas próprias metas nacionais, guiadas pelo nível global de ambição, mas levando em conta as circunstâncias nacionais. A implementação dos ODS requer uma abordagem integrada e holística, que considere as interconexões entre os campos econômico, social e ambiental, promovendo um desenvolvimento que não comprometa a capacidade das futuras gerações (ONU, 2023).

Neste cenário, o conceito de ESG (ambiental, social e governança; do inglês *environment, social and governance*), é fruto de uma evolução do debate sobre sustentabilidade que começou há algumas décadas. Segundo Trennepohl e Trennepohl (2023), houve um movimento significativo em 2004, liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e apoiado por importantes instituições financeiras globais, administrando mais de seis trilhões de dólares em ativos, com o propósito de estabelecer diretrizes para integrar questões ambientais, sociais e de governança (ESG) na gestão empresarial. Este esforço conjunto culminou na publicação do relatório "*Who Cares Wins*", o qual fornece orientações para várias partes interessadas, incluindo instituições financeiras e empresas, destacando a importância vital de se incorporar práticas ESG na administração dos negócios.

Uma empresa que adere às boas práticas em ESG revela que procura minimizar seus impactos no meio ambiente, cuidar melhor das pessoas de seu entorno, respeitando diferenças, promovendo diversidade, igualdade e inclusão e se posicionando sobre questões relevantes para a sociedade; implementar políticas e ações que evidenciem a transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade (CRUZ, 2022, p. 11).

Agora, além de avaliar o impacto ambiental de uma empresa ou organização, também é importante considerar a forma como ela trata seus funcionários,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunidades locais e outras partes interessadas. A governança corporativa também se tornou um tema crítico, já que organizações com boas práticas de governança tendem a ser mais bem gerenciadas e sustentáveis a longo prazo.

Cada letra representa uma dimensão diferente de preocupação. Ao desenvolver práticas específicas para cada uma dessas áreas, as organizações podem garantir que estão abordando de forma abrangente todas as suas responsabilidades em relação aos seus envolvidos. A proposta do ESG é estabelecer um novo conjunto de diretrizes para as práticas de gestão, visando criar um padrão globalmente reconhecido e valorizado por investidores, consumidores e funcionários ou prestadores de serviços. Dessa forma, as empresas podem desenvolver uma confiança que responda aos anseios da sociedade.

Hoje, o ESG é considerado um dos principais indicadores de desempenho das empresas, especialmente por investidores que buscam investir em companhias socialmente responsáveis e sustentáveis. O conceito de ESG continua a evoluir à medida que a compreensão das questões ambientais, sociais e de governança cresce e as expectativas dos investidores e consumidores mudam.

Diante disto, buscamos alinhar a perspectiva do ESG com a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no Instituto Federal do Amazonas (IFAM), pois, a EPT é crucial para o desenvolvimento socioeconômico de um país, e as instituições de ensino precisam adaptar-se às mudanças no mundo de trabalho. É importante que os princípios ESG sejam integrados ao currículo da EPT para formar profissionais conscientes das consequências ambientais e sociais de suas atividades e capacitá-los a aplicar práticas sustentáveis em suas áreas de atuação. A inclusão dos princípios ESG na EPT pode também contribuir para a aproximação da academia com o mundo de trabalho, facilitando a inserção dos alunos no ambiente profissional e atendendo às necessidades das empresas por uma mão de obra mais responsável e engajada. A incorporação dos princípios ESG na EPT é um caminho para formar profissionais que possam enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável e contribuir para um futuro mais justo e equitativo.

Porém, antes do discente obter aprendizado sobre uma nova necessidade social e mercadológica, acredita-se que é necessário a instituição, como primeira organização que este tem contato, adaptar-se à estas mudanças, afinal, os gestores educacionais passaram a ser compelidos a ter uma base considerável de conhecimento a respeito do que é o ESG pela compreensão dos riscos ambientais,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sociais e de governança, sendo primordial a construção de uma metodologia e estratégias de atuação para todas as áreas de uma instituição de ensino.

Para isso, é essencial responder a seguinte pergunta: Em que medida, seja de maneira explícita ou intuitiva, o IFAM implementa práticas ESG em sua gestão? O objetivo geral deste trabalho é examinar a extensão da implementação e práticas ESG na instituição. Os objetivos específicos estão relacionados a:

- Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
- Categorizar as metas do PDI nos parâmetros das ODS e práticas ESG;
- Criticar a efetividade do PDI conforme os princípios ESG;

O foco desta pesquisa é o PDI, que é sintetizado como:

O pensamento estratégico é composto pelos valores, missão, visão e negócio organizacional; o mapa de negócios é a descrição da cadeia de valor da organização, ou seja, como ela maximiza os recursos disponíveis para gerar os melhores resultados possíveis; enquanto o mapa estratégico é o caminho lógico que será percorrido para que o futuro se concretize. A modernização gerencial do IFAM exige a adoção do planejamento estratégico como ferramenta básica. Os desafios que nossa instituição terá que superar ficará menos árduo com um plano consistente e que todos saibam atuar (IFAM, 2019. pp 20-21).

. Elementos adicionais importantes do PDI incluem:

- Perfil Institucional
- Organização Administrativa
- Gestão de Pessoas
- Políticas de atendimento ao Discente
- Organização Didática Pedagógica
- Oferta de Cursos e Programas
- Infraestrutura Institucional
- Aspectos Financeiros
- Projeto Político Pedagógico Institucional
- Ações, Meta e indicadores da Gestão

O PDI é um instrumento crucial para correlacionar com os ODS e as práticas ESG e entender como a administração do IFAM aborda a sustentabilidade. Cada elemento do PDI, como o perfil institucional, a organização administrativa, a gestão

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

de pessoas, as políticas de atendimento ao discente, a organização didática-pedagógica, a oferta de cursos e programas, a infraestrutura, os aspectos financeiros e o projeto político pedagógico, pode ser analisado sob a lente dos critérios ESG.

Por exemplo, a "Gestão de Pessoas" e as "Políticas de Atendimento ao Discente" podem ser avaliadas em termos de práticas sociais justas e inclusivas (Social). A "Infraestrutura Institucional" e os "Aspectos Financeiros" podem ser examinados para verificar a sustentabilidade ambiental (Environmental) e a transparência e ética na governança (Governance). A "Organização Didática Pedagógica" e o "Projeto Político Pedagógico Institucional" podem ser integrados para fomentar uma educação voltada para a sustentabilidade e responsabilidade social. Assim, a análise detalhada de como esses aspectos do PDI se alinham com os princípios ESG oferece uma compreensão profunda do compromisso do IFAM com a sustentabilidade.

Ao ter um compromisso com uma educação voltada para as demandas sociais e regionais, o IFAM contribui para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população local. Além disso, ao incorporar práticas ESG em sua gestão, a instituição demonstra comprometimento com a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e a transparência em suas atividades, fortalecendo sua imagem e reputação perante a sociedade e os seus diversos atores. Dessa forma, o IFAM pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região amazônica de maneira responsável e consciente.

Esta visão reflete-se no conceito de formação humana integral:

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos (RAMOS, 2014, p. 86).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Considerando a relevância do alinhamento entre as práticas de sustentabilidade, ODS e os padrões ESG na formação profissional e tecnológica, especialmente no contexto do IFAM, este artigo busca explorar como tais práticas são incorporadas na gestão e no currículo do IFAM.

Através da análise do PDI e da categorização de suas metas sob a ótica dos ODS e práticas ESG, pretendemos avaliar a efetividade do PDI em promover uma educação que prepara os estudantes não apenas para o mercado de trabalho, mas também para serem agentes de mudança em direção a um futuro mais justo e sustentável.

Este estudo contribuirá com reflexões valiosas para a implementação de práticas ESG na educação profissional e tecnológica, fornecendo um guia para gestores, docentes e discentes, e potencialmente influenciando políticas em outros Institutos Federais.

2. IFAM, ODS e ESG

Para a elaboração deste artigo traçamos uma metodologia de abordagem qualitativa na pesquisa a qual se fundamentou na necessidade de compreender profundamente como o IFAM alinha suas metas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e aos pilares do ESG. Minayo (2009) argumenta que a pesquisa qualitativa é essencial para explorar os significados, crenças e valores intrínsecos às práticas institucionais, oferecendo uma visão detalhada e contextualizada que métodos quantitativos não podem fornecer. Este enfoque é particularmente relevante quando se investigam as nuances das políticas de sustentabilidade e responsabilidade social, permitindo uma análise rica dos dados coletados. Assim, a abordagem qualitativa é ideal para identificar e interpretar as complexas interações entre as metas do IFAM, os ODS e os princípios ESG, contribuindo para uma compreensão holística e integrada destes elementos dentro do contexto educacional e administrativo da instituição.

O método de coleta de dados adotado para este estudo foi a análise documental, focada exclusivamente no PDI 2019/2023 do IFAM, conforme recomendado por Gil (2002). Este método é essencial para acessar informações primárias e não analisadas anteriormente, permitindo uma exploração aprofundada

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos documentos que fundamentam as estratégias e operações institucionais. O PDI representa uma ferramenta de gestão estratégica vital, definindo a missão, visão, e valores do IFAM, além de estruturar outros elementos chave como Perfil Institucional, Organização Administrativa, Gestão de Pessoas, entre outros.

A análise foi enriquecida por dados obtidos através do Painel de Monitoramento do PDI (PMPDI), uma plataforma digital que oferece atualizações regulares e métricas sobre o progresso das metas estratégicas³. Esta integração permitiu não apenas a revisão de documentos formais, mas também o acesso a avaliações dinâmicas e quantitativas do desempenho institucional em relação a essas metas. Em 11 de fevereiro de 2024, foram extraídas do PMPDI informações detalhadas sobre as 'Metas Estratégicas' (ME), que foram posteriormente exportadas para uma planilha Excel, facilitando uma análise organizada e metódica.

Este processo de coleta de dados possibilitou uma avaliação criteriosa de como as metas do IFAM alinham-se aos ODS e aos critérios de ESG. Ao detalhar componentes específicos do PDI e integrar dados quantitativos do PMPDI, a pesquisa forneceu uma compreensão abrangente das políticas e práticas institucionais, evidenciando a incorporação de práticas sustentáveis e de governança no coração da gestão e operações do IFAM.

A metodologia empregada nesta pesquisa envolve a análise de conteúdo, inspirada nas contribuições de Bardin (1977), focada na organização e preparação das Metas Estratégicas do PDI. Esta etapa é seguida pela codificação dos dados alinhados com categorias derivadas dos ODS e ESG. A análise é orientada por um quadro teórico desenvolvido especificamente para este estudo, que busca articular a complexidade dos ODS dentro dos pilares do ESG, proporcionando um caminho claro para o IFAM aprimorar suas ações de sustentabilidade.

³ O PMPDI pode ser consultado no endereço eletrônico: <http://www2.ifam.edu.br/diretorias-sistemicas/institucional/menu-dpdi/plano-de-desenvolvimento-institucional-1> .

Figura 1 – ODS conforme ESG

ODS DA ONU DE ACORDO COM ESG

Fonte: Adaptado de brasil.un.org

A estruturação dos ODS, como ilustrado na figura 3, foi realizada através de uma metodologia própria, levando em consideração a interseção destes com os pilares do ESG - Ambiental, Social e Governança. A categorização foi desenhada para refletir as áreas de maior impacto e relevância para a instituição, permitindo assim que o IFAM compreenda e priorize ações que estejam em consonância com seus objetivos estratégicos e compromissos de sustentabilidade.

A relevância dessa abordagem é enfatizada nas palavras de Belinky (2022), onde ele destaca as dificuldades impostas pela complexidade da sustentabilidade empresarial e as consequências das tentativas de simplificação excessiva. Este estudo procura superar tais desafios, oferecendo um modelo analítico que equilibra a necessidade de clareza com a abrangência necessária para abordar efetivamente as questões multifacetadas da sustentabilidade no contexto educacional.

Dessa forma, os resultados desta análise visam não apenas aferir o alinhamento atual do IFAM com os ODS e ESG, mas também fornece uma ferramenta analítica para orientar a instituição em suas futuras iniciativas de sustentabilidade,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

garantindo que as metas estratégicas estejam alinhadas com as diretrizes globais e as melhores práticas de gestão responsável.

3. Viabilidade de Metas e Estratégias aplicáveis ao IFAM

Para analisar as metas estratégicas do PDI do IFAM de acordo com os ODS da ONU, é importante identificar quais metas se alinham diretamente com cada um dos 17 ODS. Foi agrupado as metas do IFAM sob os ODS relevantes, observando que alguns deles podem não ser diretamente aplicáveis devido à ênfase nas questões ambientais dos ODS e à ausência desta ênfase nas metas do IFAM. Seguem os agrupamentos:

❖ ODS 4: Educação de Qualidade

- ME07: Implantar o Programa de Gestão por Competência.
- ME08 a ME11, ME64 a ME67, ME70, ME75, ME78: Desenvolvimento profissional de servidores, melhoria da qualidade da educação e inclusão social.
- ME49 a ME50, ME60, ME61, ME71, ME73, ME74, ME81 a ME86: Foco na inclusão social, capacitação, formação continuada e educação à distância.

❖ ODS 5: Igualdade de Gênero

- ME60, ME62: Capacitação de mulheres e promoção da igualdade de gênero.

❖ ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

- ME01 a ME05, ME16, ME21, ME24, ME25, ME30, ME80, ME88 a ME89, ME91 a ME93, ME98 a ME101, ME104 a ME106, ME109 a ME110, ME115: Ampliação da infraestrutura, gestão de projetos, inovação tecnológica, empreendedorismo, e crescimento econômico sustentável.

❖ ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura

- ME16, ME17, ME18, ME19, ME20, ME21, ME22, ME24, ME25, ME26, ME27, ME88, ME89, ME91 a ME93, ME94, ME104 a ME105: Modernização da infraestrutura, inovação, e apoio à pesquisa e desenvolvimento.

❖ ODS 10: Redução das Desigualdades

- ME46, ME47, ME48, ME49, ME50: Inclusão social, educação inclusiva, e apoio às comunidades marginalizadas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

❖ **ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis**

- ME20, ME21, ME31, ME32, ME33, ME87: Desenvolvimento de infraestrutura comunitária, acessibilidade e comunicação.

❖ **ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes**

- ME12 a ME15, ME23, ME29, ME34, ME36 a ME39, ME40 a ME42, ME63, ME77, ME88, ME89, ME96 a ME97: Melhoria da gestão, satisfação organizacional, regulamentações e transparência.

❖ **ODS 17: Parcerias e Meios de Implementação**

- ME03, ME05, ME35, ME45, ME51 a ME59, ME102, ME109 a ME110: Captação de recursos, parcerias internacionais, e cooperação para o desenvolvimento.

Estas categorizações são aproximadas e se baseiam na interpretação das metas do PDI em relação aos ODS da ONU. Algumas metas podem se alinhar com mais de um ODS, dependendo de como são implementadas e de seus impactos específicos. A ausência de foco explícito em questões ambientais nas metas do IFAM limita a aplicabilidade direta de alguns ODS, mas várias metas contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável de forma indireta, promovendo a educação de qualidade, inclusão social, inovação, e parcerias eficazes.

Devido à ampla gama de objetivos dos ODS, a maioria das metas pode ser enquadrada de alguma forma em um ou mais ODS, especialmente considerando objetivos indiretos ou secundários. No entanto, algumas metas podem não se alinhar de forma direta com os ODS devido ao seu foco específico em gestão interna ou otimização de processos sem um impacto social, econômico ou ambiental claro.

Por exemplo, metas focadas em eficiência operacional, gestão financeira e administrativa, como o aumento de índices de execução orçamentária e financeira (ME01, ME02), a implantação de sistemas de gestão (ME04, ME26, ME30, ME36, ME37, ME38), e a ampliação da informatização de processos (ME25, ME27, ME63), podem não se alinhar diretamente com os ODS de forma explícita, pois focam mais no aprimoramento interno da instituição. No entanto, essas ações indiretamente suportam a eficácia organizacional e a capacidade de alcançar objetivos mais amplos que contribuem para os ODS.

É importante notar que, mesmo quando uma meta parece estar focada internamente ou na eficiência operacional, ela pode contribuir indiretamente para

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

objetivos mais amplos relacionados aos ODS, como a educação de qualidade (ODS 4), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8), e a construção de instituições eficazes (ODS 16). Assim, mesmo que algumas metas não estejam explicitamente mapeadas para um ODS específico nesta análise inicial, elas são peças fundamentais na estrutura que permite ao IFAM contribuir para os ODS de maneira mais abrangente. Resumindo, embora todas as metas possam ser enquadradas dentro dos ODS de uma forma ou de outra, algumas têm conexões mais diretas e claras com objetivos específicos, enquanto outras contribuem de maneira mais indireta ou interna para a capacidade geral da instituição de alcançar estes objetivos globais.

Quando as metas foram analisadas sob o foco do ESG, o primeiro passo foi agrupá-las, conforme o que defende cada pilar, assim temos:

Gráfico 1 – Metas Relacionadas ao ESG no PDI/IFAM

Fonte: Autoria própria

Ao analisar as metas estratégicas do PDI do IFAM sob a ótica dos pilares do ESG (Ambiental, Social e Governança), observa-se um desequilíbrio significativo na distribuição das metas. Embora as dimensões Social e de Governança estejam bem representadas com 48 e 53 metas, respectivamente, é notável a ausência completa de metas especificamente voltadas para o pilar Ambiental. Esta lacuna no PDI é preocupante, particularmente considerando o contexto da instituição dentro da região Amazônica, onde as questões ambientais são de extrema relevância, e contrasta com a Missão declarada pelo IFAM, que se compromete a "Promover a Educação, Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia".

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Contudo, é interessante ressaltar que foi investigado no portal eletrônico do Instituto se houve outros tipos de iniciativas sistematizadas como o PDI, mas não foi localizado nada concreto, apenas uma notícia da antiga Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODIN), atual Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que fez uma tentativa em 2017 de implantar a “Política Socioambiental do IFAM”⁴.

Ao analisar as 48 metas que podem assemelhar-se com o pilar Social, estas foram agrupadas por afinidade e foi observado os seguintes destaques:

1. Desenvolvimento Profissional e Capacitação:

- ME08, ME09, ME10, ME60, ME61, ME74, ME100, ME101.

2. Inclusão Social e Educação Inclusiva:

- ME46, ME47, ME48, ME49, ME50.

3. Infraestrutura e Suporte ao Ensino:

- ME17, ME18, ME19, ME20, ME22, ME23, ME31.

4. Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão:

- ME66, ME67, ME74, ME78, ME80, ME81-ME86, ME91-ME94, ME106.

5. Empreendedorismo e Inovação:

- ME11, ME96, ME97, ME98, ME99, ME104, ME105, ME114, ME115.

6. Desenvolvimento e Bem-Estar dos Servidores:

- ME13, ME14, ME15.

As metas do pilar social do PDI do IFAM, que contemplam o desenvolvimento profissional e a capacitação, a inclusão social e a educação inclusiva, infraestrutura e suporte ao ensino, integração de ensino, pesquisa e extensão, e empreendedorismo e inovação, demonstram uma abordagem robusta para o avanço social e educacional. Contudo, para ampliar ainda mais o impacto dessas metas, poder-se-ia considerar a inclusão de objetivos mais específicos para o engajamento dos alunos, como programas que incentivem a participação estudantil em projetos comunitários e de sustentabilidade ambiental, especialmente dada a localização estratégica do IFAM na Amazônia. Além disso, poderia ser benéfico o desenvolvimento de parcerias estratégicas com organizações locais para projetos de EPT que alinhem as necessidades da comunidade com a formação dos alunos, fomentando uma conexão

⁴ Conforme notícia veiculada no portal eletrônico da instituição. Disponível em: <http://www2.ifam.edu.br/noticias/contribua-com-sugestoes-na-politica-ambiental-do-ifam> . Acesso em: 17 fev. 2024.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mais direta entre educação e ação comunitária. Essas iniciativas ampliariam o escopo do desenvolvimento humano integral e fortaleceriam ainda mais a resposta da instituição às necessidades sociais, cumprindo com os princípios do ESG.

A governança eficaz dentro das instituições de ensino, particularmente no contexto da EPT, é crucial para atender aos crescentes padrões de responsabilidade e transparência exigidos pelos pilares do ESG. A implementação estratégica de metas operacionais, financeiras e infra estruturais, como as propostas pelo IFAM, não só promove a sustentabilidade organizacional, mas também assegura que os princípios de inclusão e diversidade sejam integrados no coração da educação, impulsionando um desenvolvimento socioeconômico alinhado com os valores éticos e sociais contemporâneos. Assim, foi observado a seguinte divisão das metas, de acordo com suas semelhanças:

1. Gestão Orçamentária e Financeira:

- ME01, ME02, ME03, ME05.

2. Otimização de Processos e Infraestrutura:

- ME04, ME21, ME24, ME25, ME26, ME27.

3. Gestão de Competências e Desenvolvimento Institucional:

- ME07, ME12, ME16.

4. Tecnologia da Informação e Comunicação:

- ME29, ME30, ME32, ME33, ME34, ME36, ME37, ME38.

5. Gestão da Qualidade Educacional:

- ME39, ME40, ME41, ME42, ME70, ME71, ME72, ME73, ME75, ME77.

6. Desenvolvimento e Parcerias Estratégicas:

- ME35, ME45, ME51-ME59, ME109.

7. Inclusão e Promoção da Diversidade:

- ME62, ME65.

8. Modernização e Inovação Institucional:

- ME63, ME64, ME68, ME87, ME88, ME89, ME102.

9. Engajamento Comunitário e Visibilidade Institucional:

- ME110.

10. Inovação e Comunicação Institucional

- ME68, ME87, ME88, ME89, ME102, ME110.

As metas do pilar de governança do PDI do IFAM são abrangentes e refletem um compromisso profundo com a excelência em gestão, sustentabilidade, inovação,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

inclusão e responsabilidade social, alinhando-se aos princípios do ESG. Elas abordam de forma eficaz diversas áreas críticas para o desenvolvimento institucional, desde a gestão orçamentária e financeira até a inovação e a comunicação institucional, passando por otimização de processos, gestão de competências, tecnologia da informação, qualidade educacional, desenvolvimento e parcerias estratégicas, inclusão e promoção da diversidade, e engajamento comunitário.

Os pontos fortes destas metas incluem o foco na transparência financeira, na eficiência operacional, no desenvolvimento humano, na modernização tecnológica, na qualidade educacional e na expansão da visibilidade e influência institucional. Além disso, a ênfase na inclusão social e na diversidade mostra uma preocupação em construir um ambiente de aprendizagem que seja acolhedor e acessível a todos, promovendo a equidade e a justiça social. A busca por parcerias estratégicas e o engajamento comunitário ampliam o impacto do IFAM e reforçam seu papel como um agente transformador na sociedade.

Outra sugestão seria a ampliação das estratégias de avaliação e feedback contínuo em todas as metas, incorporando mecanismos regulares de monitoramento do progresso e ajustes baseados em dados. Isso garantiria que o IFAM não apenas estabeleça metas ambiciosas, mas também acompanhe efetivamente sua implementação, permitindo correções de rota quando necessário. A implementação de um sistema integrado de gestão da qualidade, que inclua avaliações regulares de satisfação de estudantes, docentes e demais partes interessadas, poderia oferecer informações valiosas para a melhoria contínua dos processos e serviços institucionais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo realizou um diagnóstico abrangente sobre a integração dos ODS e dos critérios de ESG no IFAM. Primeiramente, foi identificado que, embora o IFAM tenha adotado uma postura proativa em alinhar suas operações e estratégias educacionais aos 17 ODS, a instituição contempla apenas 8 ODS, conforme figura a seguir, no qual temos 3 ODS no pilar social (4, 5 e 10) e 5 ODS no pilar de governança (8, 9, 11, 16 e 17).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2 – ODS IFAM

ODS IFAM - PDI 2019 / 2023

Fonte: Adaptado de brasil.un.org

A discussão sobre o alinhamento estratégico do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) com as metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) destaca uma lacuna significativa na integração de objetivos ambientais em sua missão e planejamento. Esta desconexão entre as declarações de intenções e as ações práticas sugere uma necessidade urgente de revisão e realinhamento das metas do IFAM para incorporar a sustentabilidade em todas as suas dimensões. Tal esforço não apenas reforçaria o compromisso do IFAM com o desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas também ampliaria seu impacto nas esferas social, econômica e ambiental da região, alinhando-se firmemente aos princípios da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A adoção dos ODS como parte integrante da estratégia do IFAM é crucial para fortalecer sua responsabilidade em formar profissionais qualificados e conscientes dos desafios contemporâneos, incluindo a urgência em sustentabilidade. Isso implica a necessidade de intensificar o foco em cursos relacionados ao meio ambiente, como o Técnico em Meio Ambiente e o Tecnológico em Gestão Ambiental, que são fundamentais para capacitar profissionais no manejo sustentável dos recursos naturais. A revisão estratégica deve, portanto, abraçar uma formação humana integral,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

promovendo não apenas habilidades técnicas, mas também o desenvolvimento de valores éticos, consciência social e ambiental.

Finalmente, alinhar as operações e estratégias do IFAM com os ODS e critérios ESG traz benefícios significativos em termos de governança, reputação e eficiência operacional. A integração desses modelos globais na estratégia institucional implica em práticas de gestão responsáveis e sustentáveis, atração de parcerias estratégicas, e otimização no uso de recursos. Esta abordagem orientada a resultados assegura que o IFAM contribua efetivamente para o desenvolvimento sustentável, destacando a importância de uma revisão profunda em suas metas estratégicas para abraçar plenamente os princípios de sustentabilidade.

A integração do conceito de ESG na gestão IFAM surge como uma necessidade crucial, dado o papel cada vez mais importante que as práticas sustentáveis e responsáveis desempenham no cenário global. Atualmente, o PDI do IFAM contempla os pilares social e de governança, porém carece de uma abordagem sistemática e formalizada em relação ao ESG. Essa lacuna representa não apenas um desalinhamento com as tendências globais, mas também uma oportunidade perdida de enriquecer a educação dos alunos, preparando-os de forma mais completa para as demandas do mercado de trabalho contemporâneo.

Ao formalizar o ESG na estratégia e gestão do IFAM, a instituição teria o potencial de revolucionar a formação oferecida aos seus educandos, integrando conhecimentos sobre os impactos ambientais, sociais e éticos nas profissões. Essa abordagem educacional ampliada prepara os estudantes para enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas e a desigualdade social, capacitando-os a contribuir ativamente para uma sociedade mais sustentável e equitativa. A adoção desses princípios no currículo asseguraria que os futuros profissionais sejam capazes de promover iniciativas de sustentabilidade, adotar práticas empresariais éticas e contribuir para o bem-estar social.

Além disso, ao posicionar o ESG como um pilar central em sua operação, o IFAM pode se estabelecer como uma instituição líder na promoção de práticas educacionais inovadoras na região amazônica, refletindo os desafios e necessidades locais e globais. Essa estratégia não só reforçaria a relevância e o apelo do IFAM, mas também abriria portas para colaborações com entidades que valorizam a sustentabilidade e a responsabilidade social, posicionando a instituição na vanguarda da educação voltada para a sustentabilidade na Amazônia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Portanto, a sistematização e formalização do conceito de ESG na gestão do IFAM é um passo fundamental para garantir que a instituição não apenas cumpra sua missão educacional, mas também contribua de forma significativa para o desenvolvimento sustentável. Ao fazer isso, o IFAM não só eleva o padrão de educação oferecido, mas também prepara seus estudantes para serem líderes capazes de enfrentar os desafios do século XXI com soluções criativas, sustentáveis e socialmente responsáveis.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BELINKY, Aron. **ODS ou ESG? A criação de um artefato para análise de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidade**. 2022. 244 fls. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. **Nosso futuro comum**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.

CRUZ, Augusto. **Introdução ao ESG: meio ambiente, social e governança corporativa**. 1. ed. São Paulo: Scortecci, 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM. **Plano de Desenvolvimento Institucional: PDI 20219-2023**. Manaus: IFAM, 2019. Disponível em: <http://www2.ifam.edu.br/diretorias-sistemicas/institucional/menu-dpdi/plano-de-desenvolvimento-institucional-1> . Acesso em: 06.01.2023.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2009.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. **Agenda 2030**. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf> . Acesso em: 19.03.2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

RAMOS, Marise. História e política da educação profissional. Instituto Federal do Paraná, 2014. Coleção formação pedagógica; v. 5.

SACHS, Ignacy. **Rumo à ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento.** In: VIEIRA, Paulo (org.). São Paulo: Cortez, 2007.

TRENNEPOHL, Terence.; TRENNEPOHL, Natascha. (Coords.). **ESG e Compliance: Interfaces, Desafios e Oportunidades.** 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2023.